

КОНЪЮНКЦИЯ КАК МЕТОД ЛОКАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ташева Севара Равшановна

соискатель, преподаватель русского языка Центра по обучению
узбекскому и иностранным языкам Ташкентского государственного
экономического университета

(E-mail: sevaratasheva19733@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10654004>

Введение

Интернационализация и международная популяризация высшего образования в Республике Узбекистан во многом обязана качественной реализации совместных образовательных программ (СОП), являющихся наиболее эффективным методом повышения качества образовательных услуг [3, с.2]. В стране уже функционирует свыше 30 вузов совместного типа, которые успешно справляются с задачей подготовки кадров и специалистов международного уровня внутри страны [1].

Между тем, существует ряд проблем, связанных с практической имплементацией сущностных характеристик СОП в стране. Если такие проблемы, как котировка сертификатов и/или дипломов двойного образца, получаемых выпускниками в каждой из сотрудничающих в рамках СОП сторон (а равно и в тех странах, что признают документы о высшем образовании определенного субъекта, сотрудничающего в рамках СОП) уже решены, то задачи по адаптации таких параметров СОП, как их содержание, перечень специальных дисциплин, критерии оценивания и т.д. все еще остаются актуальными на повестке дня.

Основная часть

Процесс адаптации СОП к условиям Узбекистана можно назвать их локализацией, в контексте того, что их сущностные характеристики изменяются таким образом, что они соответствуют требованиям и предпочтениям местной школы.

Этот процесс, также именуемый автором как **конъюнкция**, включает в себя выполнение ряда четко упорядоченных действий и мер организационно-административного характера, по завершению которых, та или иная СОП преобразуется в **конъюнктивную образовательную программу**. Ниже описывается пример конъюнкции СОП (Табл. 1):

Таблица 1. Сравнительный анализ сущностных характеристик. Конъюнкция идентичных сущностных характеристик (в рассматриваемом случае – перечня дисциплин)

Образовательная программа №1 (Государственная)	СОП	Образовательная программа №2 (Зарубежная)
Дисциплина А		Дисциплина N
Дисциплина В	Дисциплина В	Дисциплина В
Дисциплина С	Дисциплина С	Дисциплина С
Дисциплина D	Дисциплина D	Дисциплина D
Дисциплина Е		Дисциплина М

На таблице 1 видно, как в рамках двух образовательных программ применен предлагаемый метод **конъюнкции**, относительно перечня учебных предметов (дисциплин). Как правило, данный подход позволит выделить общие критериальные параметры двух (или более) образовательных программ в аспекте выборки их дисциплин, и сформировать объединенный набор предметов к изучению. Такой подход к оптимизации учебного процесса позволит:

- исключить, или по крайней мере, минимизировать включение несогласующихся в рамках СОП дисциплин в учебную программу; как следствие – повысить эффективность качества предоставляемых образовательных услуг за счет ведения в аудиториях только общих и профильных/принципиальных дисциплин;

- значительно сократить затраты на организацию обучения необщим дисциплинам, за счет их полного, либо по возможности максимального исключения из учебной программы [4, с. 155];

- направить ресурсы учебного заведения на развитие и поддержание учебной программы, подразумевающей акцентирование на конъюнкцию.

К примеру конъюнкции, также можно отнести локализацию системы оценки успеваемости учащихся (студентов) по той или иной СОП критериям, принятым в Узбекистане. Так, если партнерствующая в рамках СОП сторона (иностранная сторона) имеет утвержденную систему оценивания по 10-балльной шкале, то для её адаптации к 100-балльной рейтинговой системе, принятой в Узбекистане, целесообразен ввод нового, общего критерия оценки, который бы преобразовывал

полученную студентом оценку по 10-балльной шкале под 100-балльную рейтинговую оценку [2, сс. 40-41]:

$$M_L = \frac{10 \times M_{\text{СОП}}}{100} \times 100\%$$

где $M_{\text{СОП}}$ – оценка, полученная студентом по стандарту СОП;

M_L – локализованная оценка.

Выводы

В тезисе описан процесс локализации СОП под условия Республики Узбекистан. Этот процесс, также именуемый автором как **конъюнкция**, подразумевает адаптацию как можно более широкого перечня существенных характеристик СОП под требования местной системы образования, дабы интегрируемая СОП, в первую очередь, отвечала государственным образовательным стандартам, принятым в Узбекистане. Показаны примеры, в каких случаях возможна практическая имплементация конъюнкции в условиях Узбекистана.

Описанные в тезисе рекомендации могут быть полезными, прежде всего, для администрирующего и педагогического состава вузов совместного типа, осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан, а также для работников системы высшего образования, в качестве общепользуемой информации по объекту тезиса.

Использованная литература:

1. Государственная Инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан – <https://reestr.tdi.uz>, 2020-2022 гг.
2. Г.М. Аманова, М.А. Аманов. Адаптация студентов вуза к балльно-рейтинговой оценке успеваемости по математическим дисциплинам ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород, Россия, сс. 40-43.
3. М.А. Юлдашев, С.Р. Ташева. Исследование возможностей локализации совместных образовательных программ в условиях Республики Узбекистан. «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирий» № 6/2 Нөкис — 2023.
4. Масалова Юлия Александровна Управление качеством человеческих ресурсов в вузе // Вестник НГУЭУ. 2014. №2. сс. 155-162.

